

IPAK SANOATINI BOSHQARISHNING IQTISODIY XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI

Janikulova Lobar

Annotatsiya.

Mazkur maqolada O‘zbekiston ipakchilik sohasi bo‘yicha asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichlarning chuqur tahlili berilgan bo‘lib, unda ishlab chiqarish dinamikasi, resurslardan foydalanish samaradorligi hamda qo‘shilgan qiymat shakllanishi agrar islohotlar sharoitida baholangan.

Kalit so‘zlar: ipak sanoati, innovatsion boshqaruv, qo‘shilgan qiymat, qishloq xo‘jaligi sohasi, qayta ishlash, innovatsion texnologiyalar, tut ipak qurti, isloh qilish, korporativ boshqaruv, eksport.

Bugungi empirik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, qishloq xo‘jaligi bilan qayta ishlash sanoatining integratsiyasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy jihatdan ham muhim ahamiyatga ega bo‘lib, bu usul sohaga to‘liq yuklama berish, aholi bandligini oshirish, qo‘shimcha daromad manbalarini yaratish va ishlab chiqarishdagi yo‘qotishlarni — ba’zida 20–35 foizgacha yetadigan — kamaytirish uchun asosiy vositadir. Bu esa o‘z navbatida qishloq aholisi turmush sifatini yaxshilash va davlatning kambag‘allikka qarshi kurash dasturlarini amalga oshirishga xizmat qiladi.

Ayni vaqtda olib borilayotgan agrar islohotlar va zamonaviy boshqaruv uslublarining joriy etilishi sharoitida, O‘zbekistondagi ipak sanoati yuqori eksport salohiyatiga ega bo‘lib, milliy iqtisodiyotda strategik ahamiyat kasb etmoqda. Tahlillar ko‘rsatmoqdaki, bugungi kunda ipak mahsulotlari 60 dan ortiq davlatda ishlab chiqarilayotgan bo‘lsa-da, tirik pillani etishtirish faqat 20 ta mamlakatda amalga oshiriladi. Yiliga o‘rtacha 4–5 ming tonna xom ipak eksport qilinadi, bu esa 450–500 million AQSh dollari atrofidagi savdo hajmini tashkil etadi. Jahon bozorida kuchli raqobat mavjudligidan kelib chiqib, an’anaviy bozor munosabatlaridan zamonaviy ishlab chiqarish tashkilotlariga o‘tish zarurati tug‘ilmoqda. Innovatsion

texnologiyalarni joriy qilish, to‘liq mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish orqali mehnat xarajatlarini kamaytirish bilan birga resurslardan unumli foydalanish imkoniyati yuzaga keladi, bu esa umumiy qiymatni oshirishda muhim rol o‘ynaydi.

Xalqaro miqyosda olib borilayotgan ilmiy-innovatsion izlanishlar ipak sanoatini tashkil etishda yangi modellarni yaratish, ishlab chiqarish bosqichlarini optimallashtirish va innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga qaratilgan. Ayniqsa, mahsulot sifatini oshirishga xizmat qiluvchi texnologik yechimlar va korxonalar o‘rtasidagi strategik hamkorlik alohida e‘tiborga molik. Shu bilan birga, iqlim sharoiti va ijtimoiy-iqtisodiy omillar tabiiy tolalarning sifat darajasiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi, eksport salohiyatini kuchaytiradi, sohaga sarmoya jalb etilishiga yo‘l ochadi va milliy rivojlanish dasturlari orqali qishloq aholisining turmush darajasini oshiradi.

Mazkur maqolada Farg‘ona viloyatidagi ipakchilik klasteri misolida 2021–2024 yillar oralig‘ida ipakchilik korxonalarida pillani yetishtirish va qayta ishlash faoliyatining holatini tahlil qilish maqsadida keng qamrovli tadqiqot o‘tkazildi. Asosiy ishlab chiqarish va eksport ko‘rsatkichlari tahliliga ko‘ra, tirik pillaning hajmi barqaror o‘shishni ko‘rsatmoqda: tahlil boshlangan davrda taxminan 900 tonnani tashkil qilgan bo‘lsa, 2024 yilga kelib bu raqam 2200 tonnadan oshgan. Shuningdek, bir qutiga to‘g‘ri keladigan pilla miqdori — mahsuldorlik ko‘rsatkichi — sezilarli darajada oshib, 2021 yilda 20 kg atrofida bo‘lgan bo‘lsa, 2024 yilda bu ko‘rsatkich 58 kg ga yetdi. Bu esa texnologik jarayonlarda sifat o‘zgarishlari yuz berayotganini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, olib borilgan tadqiqotlarimiz shuni ko‘rsatadiki, nafaqat pilla xom ashyosi ishlab chiqarish hajmi oshgan, balki uni dastlabki qayta ishlash va chuqur qayta ishlash texnologik jarayonlari ham sezilarli darajada takomillashgan. Ilgari asosiy eksport mahsuloti sifatida xom ipak va ipak junlari eksport qilingan bo‘lsa, hozirda zamonaviy texnologiyalar va ilg‘or ishlab chiqarish usullarining joriy etilishi natijasida yuqori sifatli ipak matolari, tayyor kiyimlar hamda bezak buyumlari – masalan, ipak gilamlar ishlab chiqarilishi yo‘lga qo‘yilgan. Umumiy

eksport hajmi sezilarli o'sishni ko'rsatib, 2024-yilda Farg'ona viloyati ipak sanoati eksporti 16 million dollardan oshdi, bu esa boshlang'ich darajaga nisbatan 550 foizdan ortiq o'sishni anglatadi; shu bilan birga, Farg'ona viloyatining milliy ipak mahsulotlari eksportidagi ulushi 21–22 foiz atrofida bo'ldi.

2017-yil oxirida boshlangan Farg'ona viloyatida ipakchilik klasterlarini shakllantirish tashabbusi 2024-yilga kelib jadal rivojlanmoqda va tarmoqda zamonaviy boshqaruv va texnologik yechimlarning integratsiyasi bo'yicha sezilarli yutuqlar kuzatilmoqda. Internet manbalariga ko'ra, ayni paytda viloyatda 18 ta tuman hududini qamrab olgan 10 dan ortiq klaster faoliyat yuritmoqda, bu esa tarmoq ishtirokchilari o'rtasidagi hamkorlik va hududiy ko'lamning kengayganini anglatadi. Klasterlarning asosiy ishtirokchilari orasida tut ipak qurti urug'i ishlab chiqaruvchi korxonalar, pillani qayta ishlovchilar, yuqori sifatli ipak matolari va tayyor mahsulot ishlab chiqaruvchilar hamda pillachilik bilan shug'ullanuvchi fermer va dehqon xo'jaliklari mavjud.

Texnologik liniyalarni yangilashga alohida e'tibor qaratilib, bu borada ilg'or ishlanmalar asosida qurilgan quritish va dastlabki qayta ishlash tizimlarining joriy etilishi mehnat sarfini kamaytirish bilan birga, yakuniy xomashyo sifatini ham sezilarli darajada oshirish imkonini bermoqda. Klaster yondashuvi doirasida yangi tut plantatsiyalarini barpo etish, mavjud ekin maydonlarini rekonstruksiya qilish, zamonaviy agrotexnik usullarni qo'llash bo'yicha loyihalar amalga oshirilmoqda, bu esa hosildorlik va ishlab chiqarish barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Ipakchilik klasterlarining raqobatbardoshligini oshirish jarayonida samarali tashkilot-iqtisodiy muhit yaratish uchun bir qator murakkab masalalarni hal qilish zarur. Eng avvalo, klasterlarning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish mexanizmini aniqlash va mavjud kamchiliklarni bartaraf etish yo'llarini asoslash kerak. Shu bilan birga, klasterlarda barcha ishlab chiqarish bosqichlari samaradorligini oshirish uchun ilg'or innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish zarur. Klasterlarda korporativ boshqaruv madaniyatini shakllantirish hamda klaster rivojlanishi nazariyasini amalda qo'llash, o'tish davri sharoitlariga moslashgan holda amalga oshirilishi lozim.

Bozor ehtiyojini to‘liq qondirish uchun ishlab chiqarish jarayoniga innovatsion yechimlarni kiritish zarur bo‘lib, bu mahsulotlar zanjiri davomida qo‘shilgan qiymatni yaratadi va iqtisodiy resurs yetkazib beruvchilar bilan o‘zaro aloqalarni optimallashtirishga xizmat qiladi. Boshqa tomondan, texnologik jarayonlarni boshqarishda tizimli va integral yondashuvni qo‘llash sanoatni muvaffaqiyatli modernizatsiya qilishning kafolati bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Артикова С. Формирование и повышение эффективности регионального подкомплекса шелк АПК в Узбекистана в условиях перехода рыночным отношениям. и.ф.д., дисс. -Т.1991.
2. Исроилов Р. Повышение материальной заинтересованности работников шелководства. и.ф.н.,дисс.автореферат. - Т.1991.Б-24.
3. Уроков Ш. Бозор иктисодиёти шароитида пиллачилик тармоги ривожланиш истиболларини белгилаш. и.ф.н.дисс.Т.2005. Б-14
4. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2000. - С. 185.
5. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2002. - С. 28.
6. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент. -М.: Бизнес-школа Интел-Синтез, 1998. - С.599
7. Попов В.Л. Управление инновационными проектами. Учебное пособие. - С.: ИНФРА-М, 2009. -С. 11.(С. 337)
8. Гимуш Р. И., Матмуродов Ф. М. Инновацион менеджмент: Иктисодиёт олий укув юртлари учун укув кул. - Т.: Узбекистан файласуфлари миллий жамияти нашриёти, 2008. - Б. 10. (144 б.)
9. Тошмуродова Б.Э., Жиянова Н. «Инновация фаолиятни молиявий рағбатлантириш». Укув кулланма. - Т.: крьюО-МоПуа, 2006.-110 69.